

XONOBODNING O'ZIGA HOS TABIATI VA TURISTIK IMKONIYATLARI

Samiyev Uchqunbek Abdullajonovich

Andijon davlat Pedagogika instituti o'qituvchisi

Asqaraliyeva Mohlaroy Shuhratbek qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti talabasi

Anotatsiya: Maqolada Andijon viloyatining sharqiy qismi xisoblangan Xonobodning o'ziga xos tabiati, tabiiy geografik o'rni, chegaralari, geologik tuzilishi, reliefi, iqlimi, ichki suvlari, o'simlik va hayvonot olami haqida yoritilgan. Shuningdek Xonobod hududining turistik imkoniyatlari va turistlarga yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Andijon viloyati, Xonobod, Qoradaryo, suv ombor, iqlim, o'simlik, hayvonot olami, geologiya, Fozilmon ota, Afsona, tuproq.

Kirish. Andijon viloyati turizm sohasida rivojlanib borayotgan viloyatlardan biri bo'lib kelmoqda. Turizm sohasi bo'yicha asosan Toshkent, Samarqand, Buxora, Xiva, Termiz va Shahrisabz shaharlari UNESCOning "Butun dunyo me'rosi"ning maxsus ro'yxatga kiritilgan. Bu shaharlardagi takrorlanmas yodgorliklar, tabi'ati, so'lim go'shalari va me'moriy inshootlar o'tmish zamonlarni o'zida aks ettirib, mamlakatimizda katta ro'l o'ynaydi.

Asosiy qism. Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan Xonobod shahri, nafaqat viloyatda balkim O'zbekiston Respublikasida ham tabiati toza va o'ziga hos hususiyatlari bilan ajralib turadi. Xonobod dengiz sathidan 850-m balandlikda hamda Qoradaryoning o'ng sohilida joylashgan bo'lib, hududi shimolda Qirg'iziston Respublikasining Jalolobod viloyati, janubi sharqida O'sh viloyati, g'arbda Qo'rg'ontepa tumani bilan chegaralanadi. Xonobod shaxrining maydoni 24 km² ni tashkil etib, 42 mingga yaqin axoli iste'qomat qiladi. Andijon markazidan Xonobod shahrigacha bo'lgan masofa 80 kmni tashkil etadi.[1] Xonobod shahrida istiqomat qiladigan axoli tabiati go'zalligi uchun ham O'zbekiston Shvetsariyasi deb atashadi. Xonobod hududlarida olib borilgan arxeologik ishlari olib borilishi davomida bu joylarda qadimgi axoli dexqonchilik, bog'dorchilik va xunarmandchilik ishlari bilan shug'illanib kelganlar. Bugungi kunda so'lim va hushmanzara tabiat qo'ynida joylashgan Xonobodning o'ziga hos tabiati ajoyib maskanlari kishini o'ziga jalb etadi.

Reliefi. Hozirgi reliefi va yer yuzasidagi jinslar to'rtlamchi geologik davirni katta kichik daryolari va irmoqlarining faoliyatidan xosil bo'lgan. Bu xududlar geologik aktiv zo'nada joylashgan, kuchli zilzilalar bo'lib turadi. Eng baland nuqtasi esa Qoratog bo'lib dengiz satxidan 1345 m balandlikka ega.

Gologiyasi. Pg - paleogen davrining qumtosh, gil, mergel, alevrolitlar, velit.

Cr - O'rta qatlamning ohaktosh va dalomitlari.

Gl - yuqori to'rtlamchi davr qumloq va shag'altoshlar.[2]

Iqlimi. Birmuncha barqaror, iqlimi keskin kontinental va quruq. Yozi issiq, iyulning o'rtacha temperaturasi +27,3 gradusni tashkil etadi. Yanvar oyining o'rtacha temperaturasi -4 gradus. Yiliga o'rtacha 250-300 mm yog'in tushadi. Vegetatsiya davri 217 kunningi tashkil etadi. Bu yerning havo

harorati Andijon viloyatining boshqa tumanlaridan tubdan farq qilib, o'rtacha harorat 5-7 daraja past, doimiy ravishda yengil shamol esib turadi. Shamolning maksimal tezligi yoz mavsumida 15-20 m/s, qishda esa 8-10 m/s da esadi.

Tuproqlari. Qum-shag'alli, bo'z, sur, qo'ng'ir o'tloqi, o'tloqi-botqoq tuproqlar, qumtosh, mergel, less, chaqirtosh va madaniy tuproqlar tarqalgan. [3]

O'simlik va hayvonot dunyosi. Bahorda adirlar efemer o'simliklar bilan qoplanadi. Ekin ekilmaydigan tekislik qismida shuvoq-sho'ra o'simliklari, tog' yonbag'irlarida pista, bodom o'sadi. Yovvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, qobon, chiya bo'ri va boshqa hayvon turlari mavjud. Bu xududda yovvoyi hayvonlar judda kam uchraydi. Sudraluvchilar, kemiruvchilar, qushlar, suv havzalarida baliqlar bor.

Ushbu maskanlarning barchasida sayyohlar va dam oluvchilarning ko'ngilli hordiq chiqarishi uchun zamonaviy sharoit yaratilgan. Dam oluvchilarga xizmat ko'rsatish darajasi ham tobora yuksalmoqda. Bundan tashqari, keyingi yillarda aksariyat ziyoratgoh va dam olish maskanlarida obodonlashtirish borasida qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Masalan, "Xontog" dam olish maskanidagi osma sim yo'li to'la rekonstruksiya qilindi. Andijon shahridagi Mirpo'stin ota ziyoratgohlarida keng ko'lamlı qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi, ziyoratchilar uchun zarur qulayliklar yaratildi.

1-rasm. Xontog hududidagi Xonobod dam olish sihatgohi va uning tabiati

Xonobod shahrida diqqatga sazovar joylardan biri bu shubxasiz «FOZILMON OTA» ziyoratgohidir. Xonobod shahri buloqlariga boy maskan hisoblanib, Fozilmon ota maskanida ham 2 ta yirik buloq mavjud. Bu buloqlarning suvi 1300 m pastlikda oqib chiqadi va o'ziga xos mineral suvli xisoblanadi.

Xonobod shahrining markaziy qismida joylashgan suniy ko'l yoni hududlarida ham turistlarni jalb etish maqsadida, hozirgi kunda urfga aylangan Yevropa stildagi «KEMPIL» uylari qurilib sayyohlar va dam oluvchilar uchun tayyor holga keltirildi.

Xonobod shahrining yana bir ko'zga ko'ringan maskanlaridan biri bu Qoradaryo bo'yida joylashgan «AFSONA» dam olish maskani. Bu yerda baliqlar, qushlar va har xil turdagi parrandalar boqiladi (masalan: o'rdak, g'oz, tovus). Shuning bu yerda ichki turizmni rivojlantirish uchun ham shart sharoitlar yaratilgan.

Qoqsupa maydoni Xonobodning markazi bo'lib bunda butun shaharni 360⁰ da ko'rish mumkin. Bu sihatgoh 2018-yil 11 iyun kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan sihatgohning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Sihatgoh dengiz sathidan 850 m balandlikda joylashgan bo'lib uning maydoni 10.5 gektarni tashkil etadi. Sihatgoh bir vaqtning o'zida 200 nafar kishini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lib, ularga majmuaning 130 dan ortiq hodimlari barcha zaruriy xizmatlarni ko'rsatishadi.

Xonobod sihatgohidan sal balandroqda joylashgan "Shams choyxonasi" 200 dan ortiq mijozlarga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatadi. Bu yerda 11 ta yopiq dam olish xonalari va 8 ta ochiq bissetalar joylashgan. Bu maskanda to'y marosimini o'tkazish uchun ham sharoitlar mavjud. Bundan tashqari milliy va Yevropa taomlari ham tortiq qilinadi.

2-rasm. Fozilmon ota ziyoratgohi

Andijon suv omborining umumiy maydoni 5735 gektar bo'lib, suv sig'imi 1 mlrd 900 mln m³ ni tashkil etadi. Andijon suv omboriga Farg'ona va Oloy tizmlardan oqib tushuvchi Tar, Qorako'lja va Qoradaryo suvlari quyiladi. Andijon suv omborining qurilishidan asosiy maqsad elektr energiya olish va qishloq xo'jaligi yerlarini suv bilan taminlashdan iborat. Hozirgi kunda Andijon suv ombori hududida turizmni rivojlantirish maqsadida Fransiya, Turkiya va Xitoylik tadbirkorlar bilan hamkorlikda bir qancha ishlar olib borilmoqda.

Xulosa. Ushbu maqola Xonobod shahrining turistik imkoniyatlari, ko'zga ko'ringan dam olish maskanlari, va uning ishlab chiqarish tarmoqlari haqida qisqacha yoritilgan. Shuni takidlab o'tishim lozimki dunyoda bir talay yangi va zamonaviy turizm turlari ham paydo bo'lganki, ularning ayrimlarini O'zbekistonda tatbiq etish ayni muddao bo'lar edi. Bu joylarda qo'shimcha daromat va ish o'rinlari yaratilishiga olib kelishi shubxasiz. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi turizm sohasi ulushi bor yo'g'I 2/3%. Xorijiy davlatlarda esa 10 % ga yetadi. Albatta, bizning salohiyatimiz yuqori, biz turizmning ahamiyati va ro'lini yanada oshirishimiz kerak. Buning uchun Xonobod hududidan ham foydalanish ancha foydali xisoblanadi.

Foydalaning adabiyotlar:

1. Abdurahmonov K.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik.
2. Yuldashev A.A. Nishonov S.A. "Tabi'atni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish". Toshkent "O'qituvchisi" 1982.

3. Tuxaliyev I.S va boshqalar. “Turizimni rejalashtirish” Darslik-Toshkent. Iqtisod- molliya 2010.
4. Berdimurodov, A., & Berdinazarova, M. (2022). THE ROLE OF TOURISM IN THE ECONOMY OF OUR COUNTRY. Scientific progress, 3(3), 33-38.

